

**LITERATURA, CIENCIAS Y GOBERNABILIDAD
EN LAS MULTITUDES ARGENTINAS
DE JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA**

*Cristina Beatriz Fernández
Universidad Nacional de Mar del Plata*

*...¿A quién no le agrada jugar con semejanzas?
J. W. Goethe, **Las afinidades electivas***

Al decir de C.P. Snow, la cultura occidental ha experimentado, desde el siglo XVIII, una lamentable disociación entre las que él llama "las dos culturas", es decir, las humanidades y el saber científico. No obstante, ocasionalmente podemos encontrar algunos acontecimientos en los que prima la convivencia por sobre el afán de divorcio. Uno de ellos es el período positivista, ya que entonces el prestigio de la literatura como práctica no sólo estética sino socialmente importante, se mezcló con ideas, modos enunciativos y lexemas propios del discurso científico. Desde esta perspectiva proponemos analizar sucintamente aquí un texto de un autor argentino: *Las multitudes argentinas* de José María Ramos Mejía.¹ Este libro se presenta, en su subtítulo, como un "estudio de psicología colectiva" y fue publicado en 1899, como prólogo a uno posterior que se tituló *Rosas y su tiempo*.

Cerca de 1900 fueron varios los ensayistas que se preocuparon por los problemas sociales de nuestro país, los cuales fueron tratados, en

muchos casos, desde la perspectiva positivista. La razón del prestigio que alcanzó en el fin de siglo la doctrina positivista, difundida a través del sistema escolar por los maestros formados en la Escuela Normal de Paraná, es sencilla: entre los objetivos del proyecto educativo nacional implementado por Sarmiento, estaba clara la función de la educación como medio para garantizar la libertad y el progreso, idea esta última constitutiva de la filosofía positiva. La mayoría de los ensayos publicados entonces se orientaron hacia la sociología, la historia o la psicología, caso este último en el que descolló José Ingenieros.

Paralelamente al positivismo, y en singular solidaridad con él, se sintió la influencia del evolucionismo darwiniano (Romero 1987, 24), teoría que tuvo notables ecos en el Río de la Plata. En cuanto a la curiosa amalgama de positivismo y evolucionismo, ésta se debe en gran medida a que los positivistas no confiaban en los métodos revolucionarios para fijar un rumbo a las sociedades. Adherían, contrariamente, a una noción evolutiva de las mismas que requería la necesidad de analizarlas para poder determinar en qué instancia del proceso evolutivo se hallaban los pueblos y poder legislar de acuerdo con ello (Zea, XXXIV). Es por esto que, bajo el imperio del positivismo, el evolucionismo biológico superó su significación científica para convertirse en una doctrina portadora de directivas ideológicas y sociales (Montserrat 1993, 67).

Esto es perceptible en *LMA*, ya que Ramos Mejía formula en este texto una suerte de *origen de las especies* que explica la génesis y sucesivas adaptaciones de las multitudes argentinas - a las que también llama "masas" o "muchedumbres"- desde la época virreinal hasta finales del siglo XIX. En opinión de José Luis Romero, la preocupación que es el eje de éste y otros libros coetáneos, no es otra que la problemática suscitada por la inmigración, la cual estaba invadiendo la ciudad de Buenos Aires en un proceso difícil de contener (Romero 1987). Adentrémonos, entonces, en el texto, empezando por la cuestión de la tipología discursiva.

En esta función interpretativa de la realidad nacional que muchos intelectuales se arrogaron en el período de entresiglo, la selección de determinados tipos discursivos estuvo estrechamente asociada a los objetivos de su indagación y a la finalidad en muchos casos persuasiva del discurso, ya que, si se trataba de diagnosticar los males sociales era para luego indicar la terapéutica más adecuada. En *LMA*, y a pesar de su estructura propia del tipo discursivo del tratado, creemos, con Jaime Rest, que merece incluirse en la historia del ensayo argentino. En efecto, el libro

está dividido en un prefacio del autor y ocho capítulos, el último de los cuales es, a la vez, conclusión de todo lo expuesto. Cada uno de los capítulos presenta, además, un copete en el que se enuncian los temas a tratar en él y frecuentes notas al pie en las que se consignan las fuentes de la información utilizada. De manera que, si nos fijamos en los paratextos de *LMA*, podemos encuadrarlo en el tipo discursivo del tratado. Ahora bien, una vez que nos adentramos en el texto, notamos que la simple exposición y análisis de los hechos, que serían el eje en un tratado de una materia cualquiera, se ve subordinada a la funcionalidad interpretativa del discurso, lo cual nos acerca al modo discursivo del ensayo. Lo mismo puede decirse de la clara intencionalidad persuasiva del texto, que implica una estructuración argumentativa del mismo (Scarano 1991). En efecto, tras analizar la génesis y el comportamiento histórico de las multitudes argentinas, Ramos Mejía adopta el modelo predictivo de las ciencias exactas y naturales y pretende determinar cuáles serán los elementos que conformarán las futuras multitudes de la nación. Pero, dada la falta de datos empíricos, observacionales, para aseverar tales cosas, más que de una *demonstración* según el canon científico podemos hablar de una *argumentación* que, basada en un empleo hábil de modos enunciativos y modalizadores, trata de persuadir al lector para que adhiera a la hipótesis expuesta. Así, por ejemplo, cuando trata de probar las diferencias "antropológicas" entre las multitudes urbanas y rurales argentinas, al no contar con estudios empíricos sobre el tema, se apoya en "una memoria presentada a la sociedad de Antropología de París" que probaba las diferencias en el tamaño cefálico de campesinos y ciudadanos (156) y en estudios similares efectuados en Italia. En consecuencia, más que de una búsqueda de *la verdad* según el método científico tradicional, se trata aquí de una persecución de *lo verosímil*, palabra esta última reiterada muchas veces en *LMA*. En otros pasajes, el mismo sujeto emisor confiesa: "No tengo documentación suficiente" (159). A esto se suman el uso y abuso de metáforas y analogías efectistas -como la de la multitud con una mujer, el alto grado de connotaciones emocionales asociadas a las definiciones o logradas mediante la adjetivación, las preguntas retóricas, las frecuentes apelaciones al lector y hasta la inclusión de relatos que confieren un dramatismo mucho más propio de los textos argumentativos y su finalidad persuasiva que de los expositivos, sobre todo si se considera que el narrador adquiere ese grado de omnisciencia tan característico de la novela decimonónica.

Por otro lado, el manejo de las "fuentes" de la información no se condice con la mecánica esperable de un texto disciplinariamente centrado - característica propia del tratado, al decir de Walter Mignolo - ya que se produce una verdadera hibridación de saberes provenientes de las prácticas intelectuales más diversas, apropiándose de ellos como de una "caja de herramientas", según la feliz expresión de Oscar Terán (1983, 20).

Por ejemplo, a pesar de que en el subtítulo se hace referencia a una "psicología social", la perspectiva que en verdad organiza *LMA* es una suerte de sociología o, mejor aún, bio-sociología, ya que se parte de nociones fisiológicas y del presupuesto, común al sociobiologismo, de que la multitud opera como un organismo asimilable a una entidad biológica, lo cual permitirá que se incursione en el darwinismo social. La vertiente psicológica, no obstante, puede detectarse en el propósito explícito de analizar la "personalidad nacional", el "alma de la multitud", conceptos tributarios de Le Bon y de su *Psicología de las multitudes*, copiosamente citada en *LMA*.

La literatura, por su parte, se hace presente ya desde el "Prefacio del autor", donde una cita del *Enrique V* de Shakespeare es convocada para legitimar el objeto de estudio: "There is some soul of goodness in things evil (...)" (27). El repertorio de citas literarias continúa con Stendhal, el *Tartufo*, la dupla Don Quijote/Sancho, entre otros. En la misma línea, muchos sujetos históricos serán descritos mediante la comparación con personajes literarios y versos como los de Vicente Fidel López adquirirán el rango de documentos.

Pero la presencia del saber literario no se evidencia sólo en las referencias a autores y obras. La literatura finisecular, por ejemplo, está presente en una retórica sinestésica que no podemos menos que asociar al modernismo, como en este pasaje, donde se describe el temor que experimentaban los virreyes -sobre todo en Lima- ante el espíritu rebelde y cuestionador de Buenos Aires:

...[los hombres del Santo Oficio y los virreyes,] guiados por instinto previsor de la animalidad, dirigían la vista y el oído hacia [Buenos Aires], de donde les llegaba como ecos de ruidos subterráneos, el rumor de la tormenta. El suave perfume de la tierra mojada por las primeras gotas de la lluvia, transformábase, para su olfato torpe, en áspera sensación de sangre, y las brisas sanas que cantaban en el aire salmos de vida y de luz, les irritaban los pulmones, acostumbrados a otras atmósferas menos oxigenadas. (49)

El lirismo de esta descripción, donde músicas y luces se funden en los "salmos" de las "brisas sanas", deriva, en la última frase, en una metáfora física de las censuras ideológicas: las "atmósferas menos oxigenadas".

Por otra parte, técnicas literarias están presupuestas en la analogía con un "leit-motif épico" (140) utilizada para describir el proceder del ejército independentista y su imperceptible y eficaz modo de avanzar hacia las líneas enemigas. Las maniobras militares se perciben como "episodios" literarios, como un "drama wagneriano", como un espectáculo. En consonancia con esto, a lo largo de todo *LMA* se citan libros de estética y se ejemplifica o describe mediante alusiones a pinturas y grabados -de Durero, el Bosco, Brueghel, Goya, Velázquez, Rubens. De esta manera, se le confiere al arte ciertos atributos que le permiten colaborar en un proceso interpretativo como el que se está llevando a cabo, a la par de los saberes científicos. De estos últimos, uno de los más importantes es, como ya se adelantó, la biología. En efecto, el libro se presenta como un análisis fisiológico de la multitud,

...este organismo, que no por ser social o político deja de tener, como todos, una fisiología, en la que los agentes tóxicos que guarda en su seno, si bien producen acciones nocivas, dejan, a veces, detrás, un beneficio que se aprecia más tarde(...) (27)

Esta aplicación de la fisiología al campo social se sostiene en el presupuesto de que "No puede ser que el mundo moral esté regido por distintas leyes que el mundo físico" (51), lo cual permitirá transferir los descubrimientos del evolucionismo biológico no sólo al terreno social sino también al ideológico: como los animales y las multitudes humanas, también las ideas tienen su origen y evolución. El nexo que se establece entre biología, sociedad y pensamiento es, obviamente, el factor *tiempo*. Y así como Darwin había introducido la temporalidad en las clasificaciones zoológicas de los manuales de Filosofía Natural, Ramos Mejía hace lo propio con las ideas políticas, confiriéndoles una dimensión ontológica y autosuficiente.

La traslación del evolucionismo biológico al social es clarísima en un pasaje como el siguiente:

Ex Libris
Cristina Beatriz
Fernández

Del esfuerzo aislado y anónimo, va a surgir por suave evolución, durante el virreinato, la multitud, entidad colectiva, y de ella los ejércitos de la independencia, y el pueblo de la futura república; como del reptil salió el pájaro altivo, en las edades remotas de la vida, el noble caballo del hipparion de tres dedos y éste, a su vez, del deforme arquiterium.(38)

El inmigrante, siguiendo con esta línea argumentativa, será "el vigoroso protoplasma de la raza nueva" (206), una entidad "celular", muy lejos todavía de cualquier "mediano progreso en la organización mental" y que ostenta, como prueba de primitivismo, su "pata alpargatada de paquidermo" (209). En cuanto a los primeros rebeldes del virreinato, ellos fueron "la célula primera, el grumo aislado de protoplasma" de las futuras multitudes argentinas (40), "el microscópico protozooario". Las multitudes de nuestro país evolucionaron así por un proceso de "selección" (70), no ya natural sino "militar" (152), puesto que la convocatoria a la milicia había producido un vaciamiento en las muchedumbres urbanas en beneficio de las rurales, las cuales eran, en opinión de Ramos Mejía, "antropológicamente" diferentes a las primeras (152).

Por supuesto, considerando que se trata de un análisis de tema histórico, la historiografía no podía estar ausente de este catálogo: encontramos referencias a Carlyle, Mitre, Humboldt, J.M.Paz y el infaltable Sarmiento, crónicas del virreinato, anales inquisitoriales y partes militares.

Una disciplina que está presente desde el mismo subtítulo del libro es la psicología, en una curiosa amalgama con la sociología y la historia, ya que se busca desentrañar la "personalidad", el "alma" de las multitudes y de muchos personajes históricos. El psicologismo de *LMA* se mezcla, a su vez, con el léxico propio de la hipnosis, práctica que en el fin de siglo ocupaba un lugar considerable dentro de la actividad médica y psiquiátrica. Se alude, por ejemplo, a una "hipnotización colectiva" (124), a un "estado cataleptiforme" (125), a una "narcosis" (125), a la "fuerza psíquica" (128), al "sonambulismo colectivo" (220-1), a una "telepatía política" (229) y hasta al "maníaco entusiasmo" (134) de las multitudes, término este último con claras connotaciones psiquiátricas.

La medicalización de lo social se evidencia en la penetración en el texto del léxico clínico: la multitud exhibe "síntomas" de sus males, padece "fobias", se forma como una "epidemia" que se difunde por "contagio". De la revolución de Mayo se dice que fue como una "diástesis política", las

investigaciones históricas del propio Ramos Mejía son denominadas "disecciones prolijas" (173), la indisciplina militar es una "infección" (175).

Por cierto, este empleo del vocabulario de las ciencias de la naturaleza no es simple deformación profesional sino también, en gran medida, una elección estilística. Así, al menos, permiten suponerlo varios pasajes donde se alude al cientificismo como una moda retórica: al iniciarse el primer capítulo, por ejemplo, se propone enfocar el tema "con la exactitud posible" y "estudiar su *biología*, como ahora se dice". En la aclaración "como ahora se dice", se destaca el aspecto discursivo del saber científico y, más aún, del cientificismo reinante en ese momento.

Las referencias a textos médicos y psiquiátricos se enlazan, muchas veces, con las de libros de criminología o del derecho penal -Lauvergné, Sighele, Tarde, etc.-, así como con muchos otros saberes como la paleontología, que no podía estar ausente de esta biblioteca, máxime si consideramos que estamos en el país y la época de Florentino Ameghino. Por ejemplo, en cierto pasaje en que se reconoce como descendientes ideológicos de los frailes disidentes del período virreinal a algunos sacerdotes provincianos, se dice que estos últimos son "el rastro sobreviviente de una estructura extinguida" (48).

No acaba aquí el repertorio de saberes convocado en este texto, pero terminaremos con la Química, que ocupa un lugar de relevancia en *LMA*, ya que provee la curiosa metáfora del hombre-carbono, definido como aquel individuo propicio para entrar en combinación con otros y formar multitudes, de modo análogo a ciertos átomos que tienen más capacidad que otros elementos químicos para formar moléculas orgánicas, en función de su "afinidad". Y ¿cómo se logra esta afinidad? Al decir de Ramos Mejía, no todos los individuos son susceptibles de entrar en combinación en las multitudes, se trata, más bien, de una cuestión de "valencias morales", se requiere "comunidad de estructura" y "cierta facilidad de contagio" que hagan posible la integración molecular del hombre-carbono (35).

Podemos notar, a partir de lo arriba expuesto, que el carácter predictivo y normativo asignado a *LMA* -ya que el libro concluye con observaciones acerca de la función socializadora que deberá asumir la educación pública -, no va refrendado con una retórica nutrida en modelos literarios ni con la heterogeneidad de las disciplinas convocadas para autorizar el discurso, todas ellas subordinadas a un *modus dicendi* mucho más cercano al ensayo que al orden expositivo y al lenguaje denotativo del

tratado. Se trata, en definitiva, de desentrañar las leyes que regían una estructura social en la que estaba primando la impronta de la heterogeneidad, para poder predecir el futuro y, en la medida de lo posible, dirigirlo. Pero ante esa heterogeneidad social, el conocimiento necesario para mantener la gobernabilidad no podía limitarse a la tradicional escisión de los saberes. A ello se deba, quizá, la marcada hibridación de los mismos en este texto, los cuales, bajo el signo del evolucionismo, confluyen en la explicación de esa cadena de transformaciones químico-histórico-biológicas a que se vio sometida la población argentina: del "hombre-carbono" al "burgués aureus". Pero para expulsar todo resto de elementos poco nobles, para convertir definitivamente el barro de las multitudes en el oro del progreso, hará falta una piedra filosofal: la escuela pública, en la que Ramos Mejía cifra los poderes transformadores de la educación positivista.

NOTAS

1. De aquí en más, *LMA*. Como todas las citas corresponden a la edición citada en bibliografía, se consignará entre paréntesis el número de página de las mismas.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- ALTAMIRANO, Carlos y Beatriz Sarlo, *Ensayos argentinos. De Sarmiento a la vanguardia*. Bs.As., Ariel, 1997 (1983).
 _____, *Literatura/Sociedad*. Bs.As., Edicial, 1993.
 BABINI, José, "Breve historia de la ciencia argentina" en Miguel de Asúa (compilador), *La ciencia en la Argentina. Perspectivas históricas*. Bs.As., CEAL, 1993, 27-43.
 DE ASÚA, Miguel, "Introducción" a *La ciencia en la Argentina. Perspectivas históricas*. Bs.As., CEAL, 1993, 7-26.
 FERRATER MORA, José, *Diccionario de Filosofía*. 4 tomos. Madrid, Alianza, 1980.
 GOETHE, J.W., *Las afinidades electivas*. México/Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1952.
 HUXLEY, Aldous, *Literatura y ciencia*. Bs.As., Sudamericana, 1964.
 KLIMOVSKY, Gregorio, *Las desventuras del conocimiento científico. Una introducción a la epistemología*. Bs.As., A-Z editora, 1995.
 MONTSERRAT, Marcelo, "La recepción literaria de la ciencia en la Argentina: el caso darwiniano", *Redes. Revista de estudios sociales de la ciencia*. 3, vol. 2 (abril 1995): 99-117.
 _____, "Sarmiento y los fundamentos de su política científica" en Miguel de Asúa (compilador), *La ciencia en la Argentina. Perspectivas históricas*. Bs.As., CEAL, 1993, 65-76.
 RAMOS, Julio, *Desencuentros de la modernidad en América Latina. Literatura y política en el siglo XIX*. México, FCE.
 RAMOS MEJÍA, José María, *Las multitudes argentinas. Estudio de psicología colectiva*.

- Bs.As., Editorial de Belgrano, 1977.
 REST, Jaime, "Panorama del ensayo" en VVAA, *Historia de la literatura argentina*. Tomo I. Bs.As., CEAL, 1986.
 ROMERO, José Luis, *El desarrollo de las ideas en la sociedad argentina del siglo XX*. Bs.As., Biblioteca Actual, 1987 (1965).
 _____, *Latinoamérica: las ciudades y las ideas*. Bs.As., Siglo XXI, 1986 (1976).
 SNOW, C.P., *Las dos culturas y la revolución científica*. Bs.As., Sur, 1963 (1959)
 SPENCER, Herbert, *Creación y evolución*. Valencia, Sempere, s/f.
 OSCAR TERÁN, *América Latina: Positivismo y Nación*. México, Katún, 1983.
 _____, *En busca de la ideología argentina*. Bs.As., Catálogos, 1986.
 _____, *Positivismo y nación en la Argentina*. Bs.As., Puntosur, 1987.
 VERÓN, Eliseo, *La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad*. Bs.As., Gedisa, 1987.
 WALLERSTEIN, Immanuel, "Open the Social Sciences", *Items*. vol 50, n° 1 (March 1996): 1-7.
 WEINBERG, Gregorio, "El problema de la tradición científica argentina. Someras reflexiones sobre su significado e importancia" en Miguel de Asúa (compilador), *La ciencia en la Argentina. Perspectivas históricas*. Bs.As., CEAL, 1993, 153-159.
 ZEA, Leopoldo (compilación, prólogo y cronología), *Pensamiento positivista latinoamericano*. Tomo I. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1980.